

Irisova Shahribonu Zayniddinova 2-kurs magistranti, Farg'ona davlat universiteti
Orcid: 99893 152 88 94 e-mail: shahribonuirisova@gmail.com

ABDULLA QAHHOR “O‘JAR” HIKOYASINING PSIXOLINGVISTIK TAHLILI

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek adabiyotining yirik namoyandasi Abdulla Qahhor hikoyalarining psixolingvistik xususiyatlari “O‘jar” hikoyasi misolida tahlil qilinadi. Tadqiqotda obrazlar nutqi, ichki monolog, ekspressiv birliklar, semantik assotsiatsiyalar hamda o‘quvchi ongida yuzaga keladigan psixik jarayonlar yoritiladi. Hikoya matnining kognitiv va emotsional ta’siri psixolingvistika nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi.

Kalit so‘z va iboralar: psixolingvistika, mental leksikon, ichki nutq, assotsiatsiya, kognitiv jarayon, badiiy matn.

PSYCHOLINGUISTIC ANALYSIS OF ABDULLA QAHHOR’S SHORT STORY “O‘JAR”

Annotation: This article presents a psycholinguistic analysis of the short stories of Abdulla Qahhor, based on the example of the story “O‘jar”. The study focuses on the characters’ inner speech, expressive linguistic units, semantic associations, and psychological processes occurring in the reader’s mind. The cognitive and emotional impact of the literary text is analyzed from a psycholinguistic perspective.

Keywords and phrases: psycholinguistics, mental lexicon, inner speech, association, cognitive process, literary text.

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАССКАЗА АБДУЛЛЫ КАХХАРА «УПРЯМЕЦ»

Аннотация: В статье проводится психолингвистический анализ рассказов Абдуллы Каххара на примере рассказа «O‘jar». Особое внимание уделяется внутренней речи персонажей, экспрессивным языковым средствам, семантическим ассоциациям и психологическим процессам, возникающим в сознании читателя. Рассматривается когнитивное и эмоциональное воздействие художественного текста.

Ключевые слова: психолингвистика, ментальный лексикон, внутренняя речь, ассоциация, когнитивный процесс, художественный текст.

Kirish.

Psixolingvistika til va tafakkur o‘rtasidagi murakkab bog‘liqlikni o‘rganadigan fan sohasi sifatida XX asrning ikkinchi yarmida mustaqil yo‘nalish sifatida shakllandi. Nutq jarayonlarining psixik asoslari, mental leksikon, ichki nutq, assotsiativ bog‘lanishlar singari masalalar bugungi tilshunoslikning dolzarb yo‘nalishlaridan biriga aylandi.

Badiiy matn psixolingvistika uchun muhim tahlil obyekti hisoblanadi. Chunki badiiy matn faqat lingvistik birliklar majmui emas, balki inson ruhiy holati, hissiyotlari va tafakkur

jarayonlarining aksidir. Shu nuqtai nazardan Abdulla Qahhor ijodi o'zbek adabiyotida psixologik chuqurligi bilan alohida ahamiyatga ega. Ushbu maqolada "O'jar" hikoyasi materiallari asosida badiiy matnning psixolingvistik xususiyatlari tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi.

Psixolingvistikaning nazariy asoslari L. Vygotskiy, A. R. Luriya, N. Chomsky, W. Levelt kabi olimlar tadqiqotlarida ishlab chiqilgan. Vygotskiy ichki nutqni tafakkur shakli sifatida talqin qilgan bo'lsa, Luriya nutq faoliyatining neyropsixologik mexanizmlarini asoslab bergan. Chomsky generativ grammatika nazariyasi orqali til kompetensiyasi masalasini ilgari surgan. Levelt esa nutq ishlab chiqarish modeli orqali mental jarayonlarni tizimli izohlab bergan.

O'zbek tilshunosligida antropotsentrik paradigma, shaxs omili, badiiy matn lingvistikasi va psixologik tasvir masalalari yuzasidan qator ilmiy ishlar amalga oshirilgan. Badiiy matni psixolingvistik nuqtai nazardan o'rganish esa hozirgi bosqichda dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Abdulla Qahhor ijodi ko'proq adabiyotshunoslik nuqtai nazaridan tadqiq etilgan bo'lib, uning asarlarini psixolingvistik aspektida o'rganish nisbatan kam yoritilgan. Shu bois mazkur tadqiqot ilmiy yangilik kasb etadi. Mazkur maqolada quyidagi metodlardan foydalanildi: Psixolingvistik tahlil metodi – til birliklarining ongda aks etishi va nutq faoliyatida namoyon bo'lishini aniqlash;

Kognitiv tahlil – qahramonlar tafakkur modeli va mantiqiy tuzilmasini o'rganish;

Kontekstual tahlil – nutq birliklarini matn kontekstida sharhlash;

Semantik maydon tahlili – markaziy leksik birliklar asosida assotsiativ maydonni aniqlash.

Tadqiqot materiali sifatida Abdulla Qahhorning "O'jar" hikoyasi matni tanlab olindi.

Natija va muhokama.

Tahlil jarayonida quyidagi natijalarga erishildi:

Hikoyada ichki nutq qahramonning ruhiy tangligi va ichki ziddiyatini ifodalovchi asosiy vosita ekanligi aniqlandi. Qisqa va keskin gaplar ruhiy zo'riqishni aks ettiradi.

"O'jar", "qaysarlik", "gapida turish", "qattiqqo'llik" kabi birliklar markaziy semantik maydonni tashkil etib, o'quvchi ongida muayyan assotsiativ reaksiyalarni yuzaga keltiradi. Qutbiddinov va Zargarov nutqida kuzatiladigan pallasimonlik, fikrlarning izchilligi yo'qligi ularning tafakkur modelidagi sathilikni ko'rsatadi.

Ota-ona va bola muloqotida imperativ konstruksiyalar, murosasizlik va emotsional komponentlar ustunlik qilishi aniqlandi. Suyarning nutqi qisqa, aniq va mantiqiy dalillangan bo'lib, bolalar tafakkurining kognitiv xususiyatlarini namoyon etadi.

Psixolingvistika nuqtayi nazaridan ichki nutq inson tafakkurining eng muhim shakllaridan biri sanaladi. "O'jar" hikoyasida qahramonning ichki kechinmalari ko'pincha monologik strukturalar orqali beriladi. Qahramonning qat'iyligi, o'z fikrida turib olishi va ichki kurashi psixologik jihatdan asoslab beriladi.

Ichki nutqda qisqa, keskin gaplar ustunlik qiladi. Bu holat qahramonning ruhiy tangligini va ichki ziddiyatini ifodalovchi muhim psixolingvistik vosita bo'lib xizmat qiladi.

Mental leksikon shaxs ongida so'zlar va tushunchalarning qanday saqlanishi va faollashishini tavsiflaydi. Hikoyada "o'jar", "qaysarlik", "gapida turish", "qattiqqo'llik" kabi leksik birliklar markaziy semantik maydonni hosil qiladi.

Bu so'zlar o'quvchi ongida muayyan assotsiativ reaksiyalarni uyg'otadi: qat'iyat, ijtimoiy bosim, nizoli vaziyatlar, ichki qarama-qarshilik. Psixolingvistik nuqtai nazardan, bu jarayonlar o'quvchining matnini emotsional idrok etishini kuchaytiradi.

Abdulla Qahhor hikoyalarida ekspressivlik muhim uslubiy belgi hisoblanadi. "O'jar" hikoyasida kinoya, istehzo va dialoglarning tabiiyligi qahramonlar psixikasini ochishda muhim rol o'ynaydi.

Ekspressiv vositalar orqali o'quvchi nafaqat voqeani kuzatadi, balki qahramon ruhiy holatini "his qiladi". Bu esa psixolingvistikaning emotsional idrok masalalari bilan bevosita bog'liqdir.

O'quvchi ongida yuzaga keladigan kognitiv jarayonlar. Badiiy matnni o'qish jarayonida o'quvchi ongida bir qator kognitiv jarayonlar sodir bo'ladi: tushunish, baholash, taqqoslash, xulosa chiqarish. "O'jar" hikoyasida syujetning bosqichma-bosqich rivojlanishi o'quvchini faol fikrlashga undaydi.

Qahramonning xatti-harakatlarini baholash, uning xatti-harakatlariga nisbatan ichki munosabat bildirish jarayoni psixolingvistik jihatdan muhim ahamiyatga ega.

Abdulla Qahhorning "O'jar" hikoyasi o'zbek badiiy nasrida psixologik chuqurligi bilan ajralib turadi. Hikoya matnida ichki nutq, ekspressiv birliklar, assotsiativ maydonlar va kognitiv jarayonlar uyg'unlashgan holda namoyon bo'ladi.

Psixolingvistik tahlil shuni ko'rsatadiki, badiiy matn o'quvchi ongida nafaqat ma'no, balki kuchli emotsional va psixologik ta'sir uyg'otadi. Bu esa Abdulla Qahhor ijodini psixolingvistika nuqtayi nazaridan o'rganish istiqbolli yo'nalish ekanini tasdiqlaydi.

Uning "O'jar" hikoyasi kundalik hayotdagi oddiy voqelikni tasvirlash orqali inson ongida ro'y beradigan murakkab psixologik jarayonlarni fosh etadi. Hozirgi zamon tilshunosligida antropotsentrik paradigma - til sohibi so'zlovchi shaxs omilini tadqiq etish bilan bog'liq yo'nalish yetakchi o'rinda turadi.

Bugungi kunda tilshunoslikda lingvopragmatika, lingvokulturologiya, kognitiv tilshunoslik, psixolingvistika kabi yo'nalishlarda shaxs omili tadqiqot ob'ektining markazini tashkil etadi. Mazkur sohalarining yuzaga kelishi fanda insonni yanada chuqurroq o'rganish hamda lisoniy faoliyatni shaxs omili bilan uzviylikda yoritish harakatlari bilan bog'liqdir. "O'jar" hikoyasi aynan shu nuqtai nazardan qimmatli material hisoblanadi.

Psixolingvistik tahlilning asosiy vazifasi til birliklarining inson ongida qanday aks etishi va ularning nutq faoliyatida qanday namoyon bo'lishini o'rganishdan iborat. "O'jar" hikoyasida bu jihatlar alohida yaqqol ko'zga tashlanadi.

Hikoyaning bosh qahramonlari Qutbiddinov va Zargarovning nutqiy faoliyati ularning ichki dunyosi, tafakkur uslubi va jamiyatdagi o'rni haqida qimmatli ma'lumot beradi. Qutbiddinovning: "Bolaning miyasi shunday miyaki, chunonchi... bizning moliya tili bilan aytganda, alohida paragraf!" degan nutqi uning kasbiy faoliyati va tafakkur uslubini ochib beradi.

Nutqning psixolingvistik tahlili shuni ko'rsatadiki, Qutbiddinov va Zargarovning muloqotida til vositasida nafaqat ma'lumot almashinadi, balki ijtimoiy statusni mustahkamlash, o'z ustunligini ko'rsatish kabi maqsadlar ham amalga oshiriladi. Bu jihat antroposentrik paradigmaning asosiy tamoyillari bilan bog'liq bo'lib, til sohibi - so'zlovchi shaxs omilini tadqiq etish bilan izohlanadi.

Qahramonlarning nutqida kuzatiladigan pallasimonlik, mavzuning doimiy o'zgarishi, fikrlarning izchilligining yo'qligi ularning tafakkuridagi sathilikni ko'rsatadi. Bu esa psixolingvistikaning til va tafakkur o'zaro bog'liqligi haqidagi asosiy qarashlarini tasdiqlaydi.

Hikoyada til va tafakkur o'rtasidagi munosabat bir qancha qizigarli holatlarda namoyon bo'ladi. Qutbiddinovning o'g'li Suyar haqidagi: "Albatta, otasini suyar-da, a, o'glim? Bizning o'g'il ko'p yaxshi-da: birov bilan urishmaydi, papiros chekmaydi, onasidan otasini yaxshi ko'radi, shaxmat o'ynamaydi..." degan nutqi uning tafakkuridagi qarama-qarshiliklarni fosh etadi.

Bu dialogni kognitiv tilshunoslik nuqtai nazaridan tahlil qilganimizda, Qutbiddinovning soʻzlarida uning bolalar tarbiyasi haqidagi chalgʻituvchi tafakkur modeli aks etadi. U bir vaqtning oʻzida bolani maqtaydi va qoralaydi, bu esa uning tafakkuridagi mantiqiy xatolarni koʻrsatadi.

Antropotsentrik paradigma til tizimini inson tafakkuri markazida oʻrganishni nazarda tutadi. Hikoyada bu jihat Qutbiddinov va Zargarovning "hozirgi tarbiya" haqidagi munozaralarida yaqqol namoyon boʻladi. Ularning fikrlash uslubi va nutq xususiyatlari orqali ularning dunyoqarashi, qadriyat tizimi va tafakkur stereotiplari ochib beriladi.

Hikoyada oʻzbek milliy mentalitetining nutqga ta'siri bir qator jihatlarda namoyon boʻladi. Qutbiddinovning Zargarovga murojaatida: "Lekin birodar... Qani, ichaylik! Auf... Lekin, birodar, har yomonning bir «ammo»si boʻlishi kerak, har yaxshining bir «lekin»i. degan qism oʻzbek tiliga xos murojaat uslubini koʻrsatadi.

Milliy mentalitetning nutq faoliyatiga ta'siri lingvokulturologiyaning asosiy tadqiqot ob'ektlaridan biridir. "Oʻjar" hikoyasida bu jihatlar alohida yaqqol ifodalangan.

Hikoyaning markaziy motivlaridan biri bolalar va ota-onalar oʻrtasidagi muloqotdir. Suyar va Qutbiddinov oʻrtasidagi dialoglar bolalar nutqining psixolingvistik xususiyatlarini oʻrganish uchun boy material hisoblanadi. Suyarning: "Ikkovi bitta odam-ku!" degan qisqa va aniq javobi bolalar nutqining xususiyatlarini aks ettiradi.

Bolalar nutqining psixolingvistik jihatdan oʻrganilishi, ularning kognitiv rivojlanishi, tafakkur modeli va lisoniy qobiliyatlarini tushunish imkonini beradi. Suyarning oʻz fikrini dalillar bilan himoya qilishi (kitobni olib kelishi) bolalarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini koʻrsatadi.

Ota-onalarning bolalar bilan muloqotida kuzatiladigan psixolingvistik xususiyatlar:

Nutqdagi imperativ konstruksiyalarning koʻp qoʻllanilishi

Murosasizlik va oʻz fikrini majburiyat sifatida qabul qildirish istagi.

Bolalarning lisoniy imkoniyatlarini yetarlicha baholamaslik. Nutqda emotsional komponentlarning ustunligi

Abdulla Qahhorning "Oʻjar" hikoyasi psixolingvistik tahlil uchun boy material hisoblanadi. Hikoya orqali til va tafakkur oʻrtasidagi oʻzaro munosabat, milliy mentalitetning nutqga ta'siri, avlodlar oʻrtasidagi muloqotning psixolingvistik xususiyatlari kabi muhim masalalarini oʻrganish mumkin.

Tahlil shuni koʻrsatdiki, hikoya qahramonlarining nutq faoliyati ularning ichki dunyosi, tafakkur modeli va jamiyatdagi oʻrnini ochib beradi. Qutbiddinov va Zargarovning nutqida kuzatiladigan pallasimonlik, mavzuning doimiy oʻzgarishi, fikrlarning izchilligining yoʻqligi ularning tafakkuridagi sathilikni koʻrsatadi.

Bolalar va ota-onalar oʻrtasidagi muloqotning psixolingvistik tahlili esa, ota-onalarning bolalar bilan muloqotida nutqdagi imperativ konstruksiyalarning koʻp qoʻllanilishi, murosasizlik va oʻz fikrini majburiyat sifatida qabul qildirish istagi kabi xususiyatlar borligini koʻrsatadi.

Umuman olganda, Abdulla Qahhorning "Oʻjar" hikoyasi psixolingvistik jihatdan oʻzbek adabiyotining qimmatli durdonasi hisoblanadi va uning batafsilroq oʻrganilishi tilshunoslik fanining rivojiga muhim hissa qoʻshadi.

Xulosa.

1. Abdulla Qahhorning "Oʻjar" hikoyasi til va tafakkur oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlikni yaqqol namoyon etuvchi badiiy matn sifatida psixolingvistik tahlil uchun boy material hisoblanadi. Hikoyada qahramonlar nutqi orqali ularning tafakkur modeli, dunyoqarashi va ichki ziddiyatlari ochib beriladi.

2. Hikoyada ichki nutq, ekspressiv birliklar, kinoya va dialogik strukturalar qahramonlarning ruhiy holatini aks ettiruvchi muhim psixolingvistik vositalar sifatida namoyon bo‘ladi. Qisqa va keskin gaplar, pallasimon fikrlash hamda mavzuning tez-tez almashishi tafakkurdagi izchillik darajasi bilan bevosita bog‘liq ekanini ko‘rsatadi.

3. Matnda shakllangan semantik maydon (“o‘jar”, “qaysarlik”, “gapida turish”, “qattiqqo‘llik”) o‘quvchi ongida muayyan assosiativ reaksiyalarni yuzaga keltiradi. Bu esa mental leksikon va emotsional idrok jarayonlarining badiiy matnni anglashdagi muhim rolini tasdiqlaydi.

4. “O‘jar” hikoyasi antropotsentrik paradigma nuqtayi nazaridan tilni shaxs omili bilan uzviy bog‘liqlikda o‘rganish zarurligini ko‘rsatadi. Qahramonlar nutqida milliy mentalitet, ijtimoiy mavqe, tarbiya modeli va avlodlararo muloqotning psixolingvistik xususiyatlari mujassam bo‘lib, bu asarni zamonaviy psixolingvistika, lingvopragmatika va kognitiv tilshunoslik doirasida tadqiq etish istiqbolli ekanini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Abdulla Qahhor. Anor hikoyalar to‘plami. – Toshkent, 2022. G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi.
2. Mamajonov M. Muloqotning psixolingvistik tadqiqi: Filol. fan. d-ri...diss. – Farg‘ona, 2025.
3. Usmonova Sh. (2014). Psixolingvistika. Toshkent: O‘zMU nashriyoti.
4. Mo‘minov S. O‘zbek muloqot xulqining ijtimoiy-lisoniy xususiyatlari: Filol. fan. d-ri...diss. – Toshkent, 2000.
5. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. – Тошкент, 2008. – Б.5
6. Хожалиев И. Психоллингвистиканинг фан сифатида шаклланишига доир // ФарДУ. Илмий хабарлар. 2017. – №5. – Б.71-72.
7. Levelt, W. J. M. (1989). Speaking: From Intention to Articulation. MIT Press.
8. Aitchison, J. (2012). Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon. Wiley-Blackwell.